

О РОДСТВЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ В СФЕРЕ ЛЕКСИКИ

Велишаева Э.С.

Ст. преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ
Ташкент, Узбекистан
elvina.well@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680345>

Аннотация. В статье предлагается материал для использования на занятии по теме «Родство славянских языков в сфере лексики» в рамках курса «Современные славянские языки» для студентов факультета русской филологии. На примере пословичных клише предлагается рассмотреть сходства и различия лексики славянских языков.

Ключевые слова: славянские языки, пословичные клише, языковое родство, сходства и различия, эквивалент.

Дисциплина «Современные славянские языки» изучается студентами факультета русской филологии на втором курсе и направлена на расширение и углубление знаний в области изучения славянских языков и культур в современном мире. Студенты знакомятся с фонетической системой и особенностями произношения, изучают основы лексической системы и грамматического строя славянских языков.

Лексика языка является наиболее гибким и подвижным уровнем языковой системы. В ней отражается и закрепляется жизненный уклад, реалии окружающей действительности, дух и чаяния народа, его мудрость, особенности менталитета.

Первыми работами, посвященными изучению лексики славянских языков, были «Сравнительный словарь всех языков и наречий Петра Симона Палласа, (XVIII в.), «Всеславянский словарь» (1866) А. Шлейхера, «Замечания о словаре славянских наречий» И.И. Срезневского. В этих работах исследователи поставили вопросы о составе и объеме общеславянской лексики в словарях отдельных славянских языков, трансформации фонетического облика слов, морфемного состава, семантические изменения [3, с. 99-100].

С.А. Рылов в своей работе «Лингвистическая типология современных славянских языков» приводит следующие сравнения:

«Восточнославянские языки: русский: *золотой, берег*; украинский: *золотий, берег*; белорусский: *залаты, бераг*.

Западнославянские языки: чешский: *zlatý, břeh*; польский: *złoty, brzeg*.

Южнославянские языки: болгарский: *златото, брягът*; сербский. *злато, брег*» [4, с. 16].

Трансформацию значений слов можно проследить на основе работы А.Е. Супруна, исследовавшего объем значения общеславянского слова *лес*, которое лишь в русском и белорусском полностью совпадает во всех своих значениях, а в остальных славянских языках демонстрирует различия в объеме значений [6, с. 30, 31].

Исследование И.А. Меркуловой также подтверждает факт того, что различные славянские языки сохранили разный объем праславянских лексем. Например, «в русском, сербо-хорватском, чешском и украинском языках охват праславянского словаря оценивается в 50 % и более, до 50 % – в словенском, польском, белорусском,

болгарском, словацком и, наконец, менее 30 % праславянских лексем сохранилось в македонском, лужицких, кашубском языках». Исследователь отмечает тот факт, что «славянские языки различаются долей индивидуальной лексики в сохраняемом ими праязыковом лексическом наследии. Например, почти 4% праславянской лексики русского языка не встречается ни в одном другом славянском языке, а процент лексической специфичности в этом отношении македонского языка ничтожно мал» [3, с. 103].

На практических занятиях по дисциплине «Современные славянские языки» для сравнительного изучения лексики мы традиционно используем фрагменты классических литературных произведений, переведенных на различные языки (например, «Майская ночь, или Утопленница» Н.В. Гоголя), тексты христианских молитв, тексты анекдотов, мемы из различных социальных сетей, также продуктивно и занимательно использование песен, как народных, так и современных.

Одним из заданий, которое покажет степень языковой подготовки и, вместе с тем, языкового чутья, является тест на поиск русского эквивалента пословицам из различных славянских языков. Пословичные клише представляют собой древние образцы народного творчества. В них аккумулируется многовековой опыт народа, в них сохраняются устаревшие слова, синтаксические конструкции. Они являются источником информации о народных приметах, традициях и обычаях. Для выполнения задания мы предлагаем следующие пословицы: *Chociaż w ciasnocie, ale w zgodzie* (польск.); *Прыйдзе тая нядзеля, што будзе і маё вяселле* (белорус.); *Iný kraj, iný mrav* (словац.); *Dělat z kotára velblouda* (чешск.); *Блага дума железни врата отвара* (болгарск.); *Оно што је за коње игра, за магарце је смрт* (сербск.); *Jabuka ne pada daleko od stabl* (хорватск.); *Laž je kakor šilo v žepu; prej ali slej se izda* (словенск.); *Руби во потрага по длабока* (македонск.); *Kad mačke nema, miševi kolo vode* (сербск.) [5].

Сначала студентам предлагается ознакомиться с пословицами, высказать свои предположения. Поиск соответствий белорусской, чешской, болгарской, хорватской пословицам не вызывает затруднений. Но оставшиеся 6 пословиц понять сложнее. В таком случае обучающимся можно предложить варианты ответов. В качестве наглядности мы использовали иллюстрации, созданные ИИ (на базе сети «Воображариум»). В результате студенты допускают не более двух ошибок. В ходе выполнения словарной работы студенты понимают прямое значение пословичных клише и обсуждают их сходства и различия в плане лексики, отбора реалий и т.п.

Таким образом, изучение лексики современных славянских языков дает возможность увидеть общность многих лексических единиц, и закладывает основу для изучения какого-либо славянского языка.

REFERENCES:

1. Камалова М. А. Диалекты русского языка: современные исследования и проблемы классификации // Вестник науки. – 2025. – Т. 5. – №. 6 (87). – С. 560-564.
2. Камалова М. А. Эволюция синтаксических норм русского языка в XXI веке // Вестник науки. – 2026. – Т. 5. – №. 3 (96). – С. 427-435.
3. Меркулова И.А. Проблемы сопоставительного изучения лексики славянских языков // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. №1.

[Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sopostavitelnogo-izucheniya-leksiki-slavyanskih-yazykov> (дата обращения: 22.11.2024).

4. Рылов С.А. Лингвистическая типология современных славянских языков: учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2021. – 58 С.

5. Сможете перевести пословицы с одного из славянских языков? [Электронный ресурс]. URL: <https://aif.ru/dosug/test-smozhete-perevesti-poslovicy-s-odnogo-iz-slavyanskih-yazykov> (дата обращения: 22.11.2024).

6. Супрун А.Е. Лексическая типология славянских языков. – Минск: БГУ, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.scribd.com/document/770520710> (дата обращения: 22.11.2024).

7. Цой М. К. Русский литературный язык: демократизация и предпосылки его национализации в период московского государства // Вестник науки. – 2025. – Т. 1. – №. 5 (86). – С. 516-521.

8. Цой М. К. Третье южнославянское влияние и изменение языковой ситуации в великорусском государстве // Вестник науки. – 2023. – Т. 2. – №. 5 (62). – С. 399-405.

9. Цой М. К. Трансформация деловой речи в литературных памятниках Московской Руси // International Conference on Science & Technology. – 2026. – Т. 6. – №. 3. – С. 89-91.